

ЗНАЧИМОСТЬ СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Морхова Инесса Вячеславовна

доцент ТГПУ, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676491>

Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия смарт-образование. Показана значимость смарт-образования в подготовке будущих учителей.

Ключевые слова: студент, образование, высшая образовательная организация, технология, смарт-образование, обучение, воспитание,

Интенсивное развитие образовательного сектора в мировом пространстве способствовало реализации комплекса задач во всех видах человеческой деятельности. Повсеместное распространение цифровых технологий привело к трансформации личности, семьи и общества. В этом процессе значительная роль отводится смарт-образованию, как необходимой для развития каждой растущей личности. Это касается и будущих учителей, поскольку кардинальные изменения в экономике, производственных технологиях и педагогической науке привели к значительной коррекции методического обеспечения в образовательных учреждениях республики.

Термин «смарт-технологии» приобрел популярность сравнительно недавно, однако сам термин известен в научном сообществе в течение последних 40 лет. Изначально термин, появившийся в области аэрокосмических исследований, был заимствован другими отраслями науки. Понятие «смарт» применительно к таким категориям как структура, технологии и материалы является вполне устоявшимся. Смена поколений создает новые потребности и возможности для развития системы образования и цифровых образовательных технологий, которые будут использовать преимущества глобального информационного общества для предоставления образовательных услуг принципиально нового качества. В скором времени сама возможность для предоставления образования нового качества трансформируется в обязательное требование для всех образовательных учреждений республики.

При определении значимости смарт-образования в подготовке будущих учителей важно определить содержание и сущность данного вида образования, который, безусловно, связан с применением технологий.

Вот почему с технологической точки зрения электронное обучение может рассматриваться как ступень перехода к средствам смарт-обучения.

Концепция смарт-образования предполагает наличие элементов в системе образования, обеспечивающих быструю адаптацию всей системы к изменяющимся требованиям, а не только учебного процесса.

Смарт-образование включает в себя накопленные и выработанные подходы к обучению в традиционном их понимании и с использованием электронных технологий, однако не ограничивается ими. Никакой из ранее применяемых подходов в образовании не предполагал незамедлительной реакции самого процесса обучения на меняющиеся условия во внешней среде. Используемый материал преимущественно относится к сфере высшего образования.

Концепция смарт-образования охватывает высшее педагогическое образование и является репрезентативной составляющей всей группы.

Концепция смарт-образования предполагает комплексное развитие образовательной услуги, включая кадровое обеспечение, административно-правовое управление и материально-техническую базу. Для построения концептуальной карты выбирается центральный концепт, которым в данном случае является смарт-образование. Остальные входящие в концепцию понятия связываются системой определенных отношений с центральным концептом.

Определим смарт-образование, как образовательную систему, обеспечивающую на основе Интернет, взаимодействие с окружающей средой и процесса обучения и воспитания для приобретения студентами необходимых знаний, навыков, умений и компетенций. Смарт-образование должно обеспечить возможность использовать преимущества информационного общества для удовлетворения студентами своих образовательных потребностей и интересов.

К основным принципам смарт-образования относятся:

1. Использование в образовательной программе актуальных сведений для решения учебных задач. Скорость и объем информационного потока в образовании и профессиональной деятельности стремительно нарастает. Существующие учебные материалы необходимо дополнять сведениями, поступающими в режиме реального времени, для подготовки студентов к решению практических задач, к работе в условиях реальной ситуации, а не на примерах и моделях.

2. Организация самостоятельной когнитивной, исследовательской, проектной деятельности студентов. Данный принцип является ключевым при подготовке будущих учителей, готовых к творческому поиску решения профессиональных задач, самостоятельной информационной и исследовательской деятельности.

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная среда сейчас не ограничивается территорией вуза или пределами системы дистанционного обучения (LMS). Процесс обучения должен быть непрерывным, включающим обучение в профессиональной среде, с использованием средств профессиональной деятельности.

4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. Профессиональная среда рассматривается не только как заказчик на подготовку будущих учителей, но становится активным участником учебно-воспитательного процесса. Смарт-образование предоставляет студентам новые возможности по участию в работе профессиональных сообществ, наблюдением за решением задач профессионалами.

5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Сфера образования значительно расширяется за счет привлечения в систему образования работающих граждан, частой смены вида профессиональной деятельности, интенсивным развитием технологии. Студенты, приходящие в вуз, как правило хорошо осознают и формулируют свою потребность в образовании. Задача вуза обеспечить образовательную услугу в соответствии с потребностью и возможностями студента.

6. Многообразие учебно-воспитательной деятельности требует предоставления широких возможностей для студентов по изучению образовательных программ и курсов, использованию инструментов в учебном процессе в соответствии с их возможностями, материальными и социальными условиями.

Представление о том, что смарт образование – это некоторая неотъемлемая часть современного общества уже стало, фактически, самоочевидным.

Традиционное обучение, под которым, подразумевается, прежде всего, процесс обучения «face to face», включает в себя использование определенного контента, но его использование ограничено, включает в себя только вспомогательные технологии, основной процесс обучения проходит в виде очных занятий, тренингов, лекций, практических, лабораторных работ – в зависимости от ступени и направления обучения.

Технологии smart, с одной стороны, призваны сделать «эффект присутствия» обучающегося таким же, как и при традиционном обучении, с другой стороны, – они позволяют значительно ускорить обмен контентом, меняют его качество, позволяют вступать в большее число «горизонтальных» коммуникационных связей и вообще, значительно ускоряют и упрощают процесс коммуникации между участниками образовательного процесса, вступают в коммуникацию и совместно работают с каким-либо контентом.

Значит, технологии smart-обучения – это технологии, позволяющие интегрировать различные системы на основе гибких стандартов.

В результате интенсивного развития информационных технологий, ставших неотъемлемой частью окружающей среды современного студента, на смену «классическому» обучению постепенно пришло smart-образование. С концепцией smart-образования (smart-education) в настоящее время связана совокупность понятий, многие из которых не имеют однозначной трактовки. В публикациях по smart-образованию фиксируются ключевые тенденции развития образования и создаются футурологические прогнозы дальнейших изменений образовательной системы.

Различные электронные среды и технологии, применяемые в обучении, также называют «умными», хотя только некоторые их аспекты действительно соответствуют принципиально новым требованиям smart-образования.

В динамично развивающемся обществе свойство «smart» становится наиболее востребованным как в быту, так и в научной, профессиональных сферах. На смену информационным приходят smart-технологии, характеризующиеся набором свойств, позволяющих адаптировать то или иное устройство к потребностям будущего учителя в ходе его эксплуатации, smart-телефоны, smart-телевизоры и т.д.

Smart-технологии переходят в разряд приоритетных цифровых технологий, поскольку они теперь способны определить следующий за информационным этап развития общества. Smart, как свойство, позволяет моментально адаптировать объект или процесс к изменениям в окружающей среде, становится наиболее востребованным в современном социальном развитии и, особенно, образовании. Формирование новой концепции smart-образования основывается на достижениях информационно-коммуникационных и цифровых технологий, позволяющих добиться новых социальных эффектов в системе высшего образования.

REFERENCES

1. Глухов В.В., Васецкая Н.О. Smart-образование как инструмент повышения качества профессиональной подготовки // Вопросы методики преподавания в вузе. – М., 2017. – Т. 6. – № 21. – С. 8-17.
2. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54287/1/notv_2017_44.pdf